

INTELLEKTUAL TEXNOLOGIYALARNI GEOLOGIYA- QIDIRUV ISHLARINING TURLI BOSQICHLARIDA QO‘LANILISH JIHATLARI.

¹Djumanov Jamoljon Xudoyqulovich, ²Kuchkorov Temurbek Ataxonovich, ³Babadjanov Azizjan Fozilovich, ⁴Xasanova Nigora Daniyarovna

¹professor, Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU, ²dotsent, Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU, ³ilmiy xodim, O‘zbekiston Milliy universiteti Ilmiy markazi, ⁴magistrant, Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14225643>

Annotatsiya. Mazkur maqola iqtisodiyotning turli tarmoqlarida, jumladan, qishloq va suv xo‘jaligi, geologiya, davlat boshqaruvi, davlat xizmatlarini tashkil qilish kabi yo‘nalishlarda intellektual texnologiyalardan foydalanish va ularning samaradorligi tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar. intellektual texnologiyalar, geoaxborot texnologiyalari, geologik kuzatuv, geomodellashtirish.

Abstract. This article analyzes the use of intellectual technologies and their effectiveness in various sectors of the economy, including agriculture and water management, geology, public administration, and the organization of public services.

Keywords. intelligent technologies, geoinformation technologies, geological observation, geomodeling.

Аннотация. В статье анализируется применение интеллектуальных технологий и их эффективность в различных отраслях экономики, включая сельское и водное хозяйство, геологию, государственное управление и организацию коммунальных услуг.

Ключевые слова. интеллектуальные технологии, геоинформационные технологии, геологические наблюдения, геомоделирование.

Davlat xizmatining turli bosqichlarida, iqtisodiyot tarmoqlari, xususan, tog‘-kon sanoati geologiyasi, qishloq va suv xo‘jaligi hamda boshqa sohalarida intellektual texnologiyalardan foydalanish, davlat organlari faoliyati samaradorligini sezilarli darajada oshirish, ko‘rsatilayotgan xizmatlar sifatini yaxshilash va fuqarolar bilan o‘zaro munosabatlarni soddalashtirish imkonini beradi. Tadqiqotda quyidagi bosqichlarda qo‘llanilish jihatlari ko‘rib chiqilgan:

1. Davlat siyosatini rejalashtirish va ishlab chiqish yonalishida:

Davlat siyosatini ishlab chiqish bosqichida aqlli texnologiyalar ma‘lumotlarni tahlil qilish va asoslangan qarorlar qabul qilishga ko‘maklashishi mumkin: afzalliklari va ehtiyojlarini aniqlash uchun katta hajmdagi ma‘lumotlarga ishlov berish texnologiyadan foydalanish; modellashtirish va prognozlash; turli boshqaruv qarorlari oqibatlarini bashorat qilishga yordam beruvchi modellarni yaratish uchun sun‘iy intellekt (SI) usullaridan foydalanish va h.k. Kuzatuv va tahlil jarayonlarini avtomatlashtirishda statistik ma‘lumotlarni olish jarayonlarini yaxshilashi mumkin, bu esa tahlilni aniqroq, obyektiv va subyektiv xatolarsiz va tezkorlikni oshiriladi [1].

2. Normativ hujjatlar va ma‘muriy hujjatlarni ishlab chiqishda:

Ushbu bosqichda aqlli texnologiyalar qonunlar va qoidalarni yaratish va tuzatishga hissa qo‘shishi mumkin: yuridik matnlarga ishlov berish, qayta ishlash va tahlil qilish; intellektual texnologiyalarni bilimlar bazasidan foydalanishi asosida qonun hujjatlarini izlash, qarama-qarshiliklarni, takroriy qoidalarni aniqlash, shuningdek, matnlarni takomillashtirish bo‘yicha takliflar kiritish uchun foydalanish. Davlat xizmatlari funktsiyalarini bajarishda vazifalarini

bajarish bosqichida intellektual texnologiyalar ma'muriy jarayonlar samaradorligini sezilarli darajada oshiradi: hujjat bilan ishlash jarayonini avtomatlashtirish, yani hujjatlarni avtomatik saralash, arxivlash va qidirish, shuningdek, hisobotlarni yaratish uchun; fuqarolar va korxonalariga xizmat ko'rsatishda tezkor ma'lumot berish va standart so'rovlarni hal qilish uchun chatbotlar va virtual yordamchilarni joriy etish; ijro monitoringi va nazoratida ITdan davlat dasturlari bajarilishini monitoring qilish va mansabdor shaxslar va davlat xizmatlari faoliyatini baholash uchun foydalanishdir [2].

3. Davlat dasturlari samaradorligini baholashda:

Dasturlar va tashabbuskor loyihalarni amalga oshirilishi, ularning ta'sirini kuzatish va baholashni muhim jihatlari: tahlil platformalari IT tizimlari dasturning borishi haqida ma'lumot to'plashi, ko'rsatkichlarni tahlil qilishi va ob'ektiv hisobotlarni taqdim etishi; fuqarolarning fikr-mulohazalari va tadbirkorlarning davlat organlari faoliyati va ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatiga oid fikr-mulohazalarini to'plash va tahlil qilish uchun texnologiyalardan foydalanish. Natijani bashorat qilish, joriy ma'lumotlar va o'tgan tajriba tahlili asosida kelajakdagi dastur natijalarini oldindan aytish uchun sun'iy intellekt usullaridan foydalanish nazarda tutiladi [3].

4. Davlat xizmatlari xodimlarini boshqarishda:

Intellektual texnologiyalar davlat xizmatchilari hayotining barcha bosqichlarida inson resurslarini samarali boshqarishga yordam berishi mumkin: ishga qabul qilishda IT tizimlari nomzodlarni rezyumelari, ish tajribasi va boshqa xususiyatlarini tahlil qilish orqali izlash va tanlashda yordam berishi; xodimlarni o'qitish va rivojlantirish; xodimlarning ish faoliyatini baholash; IT mansab ko'tarilishi yoki motivatsiya bo'yicha qaror qabul qilishda yordam berish uchun davlat xizmatchilarining ish faoliyatini tahlil qilishi jihatlari [3].

5. Fuqarolar bilan interfaol muloqotda:

Fuqarolarga xizmat ko'rsatish va o'zaro hamkorlik bosqichlarida intellektual texnologiyalar davlat xizmatlari sifatini sezilarli darajada oshirishi mumkin: virtual maslahatchilardan, ariza berish jarayoni, tizimga kirishga ruxsat berish, ro'yxatdan o'tish va hokazolar kabi davlat xizmatlari haqida ma'lumot berish uchun chatbotlar va ovozli yordamchilardan foydalanish; jamoatchilik fikrini tahlil qilish, ijtimoiy media tahlili va boshqa ma'lumotlar manbalari yordamida jamoatchilik kayfiyatini baholash va muammoli joylarni aniqlash jihatlari.

6. Shaffoflik, ma'suliyatlilik va javobgarlikda:

Intellektual texnologiyalar hukumat shaffofligini oshirishga va korrupsiyaga qarshi kurashishga yordam berishi sohasida: byudjet mablag'laridan foydalanish monitoring, hukumatning turli darajalarida mablag'larning sarflanishini tahlil qilish va hisobot berish uchun intellectual tizimlardan foydalanish; davlat organlari faoliyati to'g'risidagi ochiq ma'lumotlarni tahlil qilish va vizualizatsiya qilish vositalarini yaratish uchun texnologiyalardan foydalanish jihatlari.

7. Qayta aloqa va davlat xizmatlari sifatini oshirishda:

Asosan fuqarolarning kutishlarini bartaraf qilish xizmatlar tizimlarini joriy etish (masalan, navbatlar yoki so'rovlar joriy qilish; intellektual texnologiyalar taqdim etilayotgan xizmatlar sifatini baholash va yaxshilashda ham muhim rol o'ynashi mumkin: fikr va shikoyatlarni qayta ishlash va tahlil qilish IT tizimlari fuqarolarning katta hajmdagi fikr-mulohazalari, shikoyatlari va takliflarini qayta ishlashlari, asosiy masalalarni aniqlashlari va tavsiyalar berishi; shaxsiylashtirilgan takliflarda IT fuqarolarning so'rovlarini tahlil qilish asosida xizmat sifatini yaxshilash bo'yicha moslashtirilgan tavsiyalar berishi mumkin. Davlat xizmatining barcha bosqichlarida intellektual texnologiyalardan foydalanish davlat organlari

faoliyati samaradorligini oshirish, fuqarolarga xizmat ko'rsatish sifatini oshirish va davlat organlariga ishonchni mustahkamlash uchun yangi imkoniyatlar ochmoqda, bunday texnologiyalarni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun tegishli infratuzilma shuningdek, standart va qonun doirasida, axloq va oshkorlik tamoyillariga rioya qilish talab etiladi [3].

8. Tog'-kon sanoati geologiyasi sohasi xizmatida muhim o'rin tutadi, chunki u mamlakat resurslari xavfsizligini ta'minlashdan tortib, atrof-muhitni muhofaza qilish va barqaror rivojlanishgacha bo'lgan bir qator muhim masalalarga taalluqlidir. Davlat boshqaruvida geologiya va mineral resurslarning rolini turli nuqtai nazardan, jumladan, tabiiy resurslarni boshqarish, ekologik xavfsizlik, strategik rejalashtirish va boshqa ko'plab jihatlardan ko'rish mumkin [2].

8.1. Tabiiy resurslarni boshqarish borasida geologiyada mehnat xavfsizlikni ta'minlash bilan bevosita bog'liq, chunki tabiiy resurslar (mineral, suv, energetika) mamlakat iqtisodiy faoliyatining asosini tashkil etadi. Shu nuqtai nazardan, geologiya davlat organlarida intellektual texnologiyalarni qo'llash muhim o'rinni egallab, quyidagilarni ta'minlaydi: Konlarni o'rganish va qidirishda geologlar mamlakat iqtisodiyoti uchun muhim ahamiyatga ega bo'lgan foydali qazilmalar (ichimlik suvi, neft, gaz, uran ko'mir, rudalar, nodir metallar, qurilish materiallari va boshqalar) zaxiralarini qidirish va baholash bilan shug'ullanishi; yer qa'ridan foydalanishni davlat boshqaruvi doirasida foydali qazilmalarni o'rganish sohasida davlat siyosatini ishlab chiqish va amalga oshirish, litsenziyalash, tog'-kon sanoati korxonalarini faoliyatini nazorat qilish uchun asos bo'lib xizmat qiladi; yangi kon qazib olish va qayta ishlash texnologiyalarini ishlab chiqish, geologik tadqiqotlar neft, gaz, ko'mir va noyob yer elementlari kabi resurslarni qazib olishning yangi, samaraliroq va ekologik toza usullarini ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega.

8.2. Tabiiy xavflarni baholash va bashorat qilishda:

Fuqarolar xavfsizligi va mamlakat infratuzilmasi barqarorligini, ayniqsa, tabiiy ofatlarga nisbatan barqarorligini ta'minlashda; tabiiy ofatlarni (suv toshqinlari, ko'chkilar) bashorat qilishga va ularning oqibatlarini minimallashtirishga yordam berish; geologlar tabiiy xavf monitoringi tizimini ishlab chiqishda va geologik ofatlar ehtimoli yuqori bo'lgan hududlar uchun xavflarni baholashda ishtirok etadilar. Bunga evakuatsiya qilish rejalarini tayyorlash, infratuzilma va hayotiy muhim ob'ektlarni himoya qilish kiradi.

8.3. Ekologik xavfsizlikda geologiya va atrof-muhit masalalari bilan chambarchas bog'liq, chunki geologik jarayonlar va inson faoliyati ekotizimlarga katta ta'sir ko'rsatishi tabiiy; atrof-muhitga ta'sirni baholash: Geologlar razvedka va tog'-kon ishlarining atrof-muhitga ta'sirini baholaydilar, shuningdek, qazib olish ishlari tugallangandan so'ng ekologiya, melioratsiya va ekotizimlarni tiklash usullarini ishlab chiqadilar; suv resurslarini boshqarishda jumladan yer osti suvlarini o'rganish, himoyalash, suv sifatini baholash, suvli qatlamlarni qidirish va suv ta'minotini boshqarishda IT muhim ro'l o'ynaydi; qurg'oqchilik va iqlim o'zgarishida uzoq muddatli iqlim o'zgarishi va uning tabiiy resurslarga, jumladan, suvning mavjudligi va sifati, tuproq, qishloq va o'rmon xo'jaligiga ta'sirini kuzatish va baholashda ishtirok etadilar.

8.4. Infratuzilmani rivojlantirishda shuningdek, yo'llar, ko'priklar, to'g'onlar, tunnellar va boshqalar kabi infratuzilma loyihalarini rejalashtirish va qurishda asosiy rol o'ynaydi; qurilish sharoitlarini baholash, binolar va inshootlarning barqarorligi bilan bog'liq yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni oldini olish, gidrotexnika inshootlarini loyihalash va qurish, vayronagarchilik va ofatlarning oldini olish uchun to'g'onlar, to'g'onlar, suv omborlari va boshqa inshootlarni loyihalash va qurishda geologik va gidrogeologik sharoitlarni to'g'ri baholash muhim ahamiyatga ega.

8.5. Ekologiya va barqaror rivojlanish sohasida yerdan foydalanishni rejalashtirish, jumladan, qishloq, o‘rmon xo‘jaligi, qo‘riqxonalar va milliy bog‘larni yaratish hamda hududning har xil turdagi baholashda ishtirok etadilar. Rivojlanish va tabiiy resurslarni boshqarishda suv, yer va minerallar kabi tabiiy resurslardan barqaror foydalanish bo‘yicha strategiya va dasturlarni ishlab chiqish;

8.6. Geologiya ta‘lim va ilmiy muassasalar orqali davlat xizmatida kadrlar tayyorlash, ilmiy tadqiqotlar institutlari va oliy o‘quv yurtlari sohani yanada rivojlantirish uchun zarur bo‘lgan tadqiqot ishlarini olib boorish; geologiya sohasidagi innovatsion rivojlanishni rag‘batlantirish; uchun bunday tadqiqotlarni moliyalashtiradi. Geografik axborot tizimlari (GIS) dan intellekt tizimlar bilan birgalikda foydalanish xaritagrafik sxemalar va modellarni yaratish uchun har xil turdagi ma‘lumotlarni (geologik, geofizik, sun‘iy yo‘ldosh tasvirlari va boshqalar) integratsiyalash imkonini beradi, bu esa geologik tuzilmalarni tushunishni yaxshilaydi; Geologik jarayonlarni matematik modellashtirish IT va raqamli modellashtirish usullari yer osti konlarini aniqroq 3D modellarini yaratishi, shuningdek, suyuqlik migratsiyasi yoki sinish rivojlanishi kabi geologik jarayonlarni bashorat qilishi mumkin. Avtomatik monitoring tizimlari: Zamonaviy gidrogeologik stansiyalar er osti suvlari darajasi, harorat, suv kimyosi va boshqa parametrlarni avtomatik ravishda o‘lchaydigan sensorlar bilan jihozlangan. Ushbu ma‘lumotlar real vaqt rejimida keyingi tahlil qilish uchun markazlashtirilgan axborot tizimlariga uzatilishi mumkin [1,2].

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, iqtisodiyotning barqarorligi va istiqboldagi rivojlanishini ta‘minlash, atrof-muhitni muhofaza qilish, fuqarolar xavfsizligi va tabiiy resurslardan foydalanishni ta‘minlashda tog‘ kon sanoati geologiyasi xizmatida muhim o‘rin tutadi. Geologiya xizmatining davlat boshqaruvidagi o‘rni ko‘p qirrali bo‘lib, u ham amaliy vazifalarni, ham energiya xavfsizligi, infratuzilmani rivojlantirish, ekologiya va tabiiy ofatlar kabi uzoq muddatli strategik masalalarni qamrab oladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Джуманов Ж.Х. Математическое моделирование геофилтрационных процессов гидрогеологических систем. – Т., ТУИТ, «Hi Book Print». 2021. 212 с.
2. Djumanov J.X., Zaynidinov X.N., Qosimova U.Z. Geoinformatsion tizimlar. Oliy o‘quv yurtlari uchun darslik. – Toshkent, “Hi Book Print”. 2022. 269 b.
3. R.H.Ayupov, S.Q.Tursunov. Raqamli texnologiyalar: innovatsiyalar va rivojlanish istiqbollari. T.: Nizomiy nomidagi TDPU, “Nodirabegim” nashriyoti, 2020, 377 bet.